

UDC 340.12

UDC 321.7

<https://doi.org/10.2298/ZMSDN2074207V>

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ПОЛИТИЧКА СТАБИЛНОСТ У ДУБОКО ПОДИЈЕЉЕНИМ И ПОСТКОНФЛИКТНИМ ДРУШТВИМА

СТЕФАН ВУКОЈЕВИЋ

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет

Алексе Шантића 1, Пале, Република Српска, БиХ

stefan.vukojevic@ffuis.edu.ba

САЖЕТАК: Политичка стабилност један је од прворазредних концепата када се говори о дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима. Њено јасније одређење унутар научне литературе је проблематично због више разлога. Прво, занемарује се разлика у политичко-друштвеним контекстима у којима се говори о политичкој стабилности, а то је разлика између консолидованих демократских друштава и дубоко подијељених/постконфликтних друштава у којима се демократске институције тек успостављају или обнављају, или у којима су ратни конфликти тек окончани. Друго, због честих нормативних елемената, тешко се проналазе начини операционализације концепта. Треће, политичка стабилност често служи као синоним за садржајно другачије концепте попут демократске стабилности, дуготрајности мира и демократизације. Да бисмо значење политичке стабилности прилагодили специфичним политичко-друштвеним миљеима спровешћемо процес концептуалне реконструкције тако што ћемо из ауторитативних дефиниција политичке стабилности извући најважније карактеристике и убацили их у одговарајући теоријски оквир. У том процесу смо дошли до систематизованог концепта стабилности политичких институција који је прилагодљив и примјенљив за дубоко подијељена и постконфликтна друштва.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: политичка стабилност, демократска стабилност, политичке институције, дубоко подијељена и постконфликтна друштва, систематизовани концепт

ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛНОГ УТЕМЕЉЕЊА ПОЛИТИЧКЕ СТАБИЛНОСТИ

Процес научног резонувања и анализе не може се замислити без употребе одређених концепата и појмова. Они служе као средства поопштавања и генерализације друштвене и политичке стварности која је предмет истраживачког процеса. Због тога се каже да концепти представљају „потпорне стубове” (*building blocks*) научног процеса. Исто тако, концепти су интегрални дио свеукупне човјекове спознаје свијета који га окружује. Када у свакодневном говору спомињемо нпр. демократију, легитимитет, глобализацију или модернизацију, ти појмови нам се чине разумљивим зато што њихово значење и разумијевање базирамо прије свега на интуицији. Такав случај је и са политичком стабилношћу која је у свакодневној употреби интуитивно разумљив појам, односно концепт. Међутим, када поставимо питање шта заправо значи политичка стабилност, одговори би били често тауолошки, мада не и неистинити – политичка стабилност значи да су друштво и политички процеси стабилни. На сљедећем кораку постаје очигледно како је то прилично нејасан и несистематичан појам и како је тешко утврдити значење његових саставних елемената. Конкретније, потребно је знати шта су његови саставни дијелови, као и који су то сегменти друштвене и политичке стварности који му кореспондирају. У научној процесу и унутар научне литературе ситуација је слична – различити аутори политичку стабилност дефинишу на различите начине и у зависности од различитих аналитичких сврха. Заправо, концепт политичке стабилности је тешко одредив, вишезначан и апстрактан појам који у политикологији према Леону Хурвицу (*Leon Hurwitz*) „одлично илустрира нејасноћу и конфузију у погледу концептуалног формирања, операционализације и мјерења” [Hurwitz 1973: 449]. Аутори концептуализују, операционализују и мјере политичку стабилност на различите начине и у зависности од истраживачког проблема. Политичка стабилност нема исто значење и операционализацију у државама са стабилним демократијама или у државама које тек успостављају или обнављају демократске институције, или у државама које имају дуге периоде мира у односу на оне у којима су ратни конфликти тек окончани.

У нашем фокусу је концепт политичке стабилности који се односи на подијељена и постконфликтна друштва. У таквим друштвима концепт политичке стабилности од прворазредног је значаја за разлику од стабилних демократских друштава са прилично хомогеним и/или плуралним друштвеним структурама. У првом типу друштава политичка стабилност је константно под знаком питања па се и концептуализација политичке стабилности прилагођава процесима попут изградње мира или успостављања инклузивних политичких институција. У другом типу друштава, проблеми изградње мира или успостављања институционалних механизма за доношење политичких одлука су превазиђени, те се стога политичка стабилност односи на другачије сегменте политичког живота као што су ефикасност или дуготрајност власти.

Због јасније артикулације овог појма прво ћемо се кроз преглед релевантне литературе осврнути на концепте који се доводе у везу или који су сродни са политичком стабилношћу. Главни ток научне литературе је усмјерен на дебате између заговорника консоцијационизма [Lijphart 2002, 2004; McGarry & O’Leary 2004] и центрипетализма [Horowitz 1985, 2002; Reilly 2001; Sisk 1996] у погледу примјене свеобухватних институционалних оквира (институционални инжињеринг) на процесе управљања етничким конфликтима.¹ Аутори су користили различите концепте као зависне варијабле или као исходе који су се настојали објаснити, попут дуготрајности мира, демократске стабилности и демократизације. У њиховом истраживачком фокусу били су различити институционални механизми и контекстуални фактори узети као независне варијабле уз помоћ којих су се настојали објаснити различити исходи. Исходи који су се објашњавали били су мање теоријски прецизирани, тј. недостајало им је прецизније аналитичко разјашњење у погледу тога који елементи чине концепт и шта тај концепт одваја од других сличних или чак синонимно коришћених концепата. Политичка стабилност за разлику од других концепата има продуктивнију теоријску и аналитичку сврху у истраживању дубоко подијељених и/или постконфликтних друштава. Неки концепти су превише широки и поједностављују исход који се објашњава док су други концепти превише захтјевни и аналитички неупотребљиви изван контекста за којег се вежу, или су тешки за операционализовање и мјерење због снажног нормативног набоја којег носе у себи.

ПОЛИТИЧКА СТАБИЛНОСТ У СЕМАНТИЧКОМ ПОЉУ СРОДНИХ ПОЈМОВА

Из данашње перспективе може се констатовати да се научна литература о подијељеним и постконфликтним друштвима развијала кроз двије етапе – од анализе политичких институција у плуралним друштвима Западне Европе до утицаја мировних споразума на изградњу мира у постконфликтним друштвима изван западноевропског региона.

Прву етапу чини научна литература из касних 60-их па све до 90-их година која се базирала на радовима везаним за плурална друштва и класичне консоцијацијске демократије Западне Европе (Аустрија, Белгија, Холандија, Швајцарска). Најзначајнији научни допринос тог времена је дао Аренд Лајпхарт (*Arend Lijphart*) тврдњама да је демократију могуће одржати у друштвима са дубоким религијским и идеолошким расцјепима. Почевши од студије случаја Холандије која се затим протегла на

¹ Заговорници консоцијацијског приступа сматрају да се акомодација политичких елита може најбоље реализовати кроз сљедеће институционалне аранжмане: парламентарна власт, (етно)федерално државно уређење и пропорционални изборни систем страначких листа. С друге стране, заговорници центрипеталног (интегративног) приступа тврде да је президенцијализам боља солуција од парламентаризма, федерализам са мултиетничким федералним јединицама од консоцијацијског етнофедерализма, као и преференцијални изборни системи (алтернативни глас или једноструки преносиви глас) од пропорционалног.

случајење Аустрије, Белгије и Швајцарске, Лајпхарт је изградио теоријски конструкт консociјативне демократије [Lijphart 1977]. Заједничким учествовањем у диоби власти између политичких представника важних друштвених сегмената стварају се механизми путем којих су групе у конфликту институционално заштићене од разних облика политичке мајоризације² те се на тај начин осигурава и дугорочно рефлектује демократска стабилност. Према томе, у контексту плуралних, индустријски развијених и у то вријеме демократских друштава Западне Европе, кључни концепт који се настојао објаснити је *демократска стабилност*, односно, дугорочна демократска одрживост. У случајевима таквих друштава која су институционално била организована као консociјативне демократије, демократска стабилност или демократска одрживост концептуално се изједначавала са политичком стабилношћу. Заправо, ти појмови су били испреплетени јер се подразумевало како демократска стабилност имплицира политичку стабилност и обрнуто. Аренд Лајпхарт дефинише демократску стабилност као вишедимензионални концепт којег творе четири међузависна елемента: „системска одрживост, јавни ред, легитимитет, и ефикасност режима” [Lijphart 1977: 4].

Друга етапа развоја научне литературе о подијељеним и постконфликтним друштвима почела се развијати током, а нарочито послје Хладног рата, и искустава етничких конфликта (ратова) изван Западне Европе, најчешће из Азије и Африке. Нови талас научне литературе био је усмјерен на критику консociјационизма и Лајпхартових теоријских поставки. Аутори су кроз студије случајева долазили до аргумената о нефункционалности консociјационизма и потребе за другачијим (центрипеталним) институционалним аранжманима који су се показали функционалнијим у дијељењу власти између конфликтних страна, али не на начин како то предвиђа консociјацијска теорија. Заговорници центрипеталног приступа су прецизно идентификовали недостатке консociјационизма³ али је остало недовољно разјашњено на шта конкретно консociјационизам има негативан утицај. Аутори се слажу да консociјационизам краткорочно осигурава мир, али да дугорочно штети функционисању истог тог мира као и демократије и демократизације. Концепти *мира*, *демократије* и *демократизације* међусобно су се преплитали тако да је остало неразјашњено на који концепт се прецизније мисли јер између та три концепта постоји суштинска разлика.

Поред студија случајева, други талас научне литературе садржи квантитативна истраживања која су формирана изван консociјацијско-центрипеталног спора и која концептуално употребљавају другачије конструкте.

² Такви институционални аранжмани обухватају велику коалицију, аутономију друштвених сегмената, пропорционалност у представљању и вето механизме заштите виталних интереса.

³ Консociјационизам пресликава и продубљује етничке подјеле у политичке институције умјесто да их превазилази, велика коалиција производи застоје у политичком одлучивању, аутономија етничких сегмената продубљује подјеле и јача сецесионизам, пропорционално представљање подстиче политичке елите да играју на „етничке карте”, различити вето механизми блокирају доношење одлука и сл.

Аутори користе концепт *дијељене власти* (*power-sharing*) садржане у мировним споразумима под којим подразумевају један свеобухватни концепт који се реферише на Лајпхартов концепт дијељене власти, коју он синонимно изједначава са консociјационизмом, али исто тако и на различите центрипеталне институционалне механизме власти [Hartzell & Hoddie 2003, 2007, 2015; Jarstad & Sisk 2008; Jarstad & Nilsson 2008; Mukherjee 2006; Norris 2008]. Дијељена власт се некада подудара са консociјационизмом (у случајевима БиХ, Бурундија, Либана, Сјеверне Ирске као дела Уједињеног Краљевства, Сјеверне Македоније, тзв „независног Косова”...), док се у већини земаља Африке и Азије не подудара јер у себе укључује другачије институционалне механизме који одступају од консociјацијских система. Дијељеном влашћу успоставља се читав сет институција које поред своје политичке компоненте садрже и елементе територијалне, војне или економске дијељене власти. Дакле, у фокусу истраживања је дијељена власт и њен утицај на *дуготрајност мира* и *демократизацију*.

Налази истраживања дијељене власти су се разликовали по томе који су се феномени или зависне варијабле настојале објаснити – негдје се објашњавала одрживост мира, а негдје демократизација. Аутори попут Каролин Харцел (Caroline Hartzell) и Метјуа Ходија (Matthew Hoddie) долазе до закључка како су шансе за мир веће уколико се примијени што више елемената дијељене власти као што су политичка, војна, територијална и економска дијељена власт [Hartzell & Hoddie 2003, 2007]. Ана Јарстад (Anna K. Jarstad) у својим истраживањима долази до закључака да је мир повезан само са војном и територијалном дијељеном влашћу, док политичка дијељена власт не остварује значајан ефекат на мир и да дугорочно негативно штети миру и демократизацији [Jarstad & Sisk 2008; Jarstad & Nilsson 2008]. С друге стране, Пипа Норис (Pippa Norris) мјери утицај дијељене власти (парламентаризам, пропорционални изборни систем, федерализам и независни масовни медији) на дуготрајност мира, политичку стабилност и одрживу демократију гдје долази до закључка како је дијељена власт позитивно повезана са демократијом и демократизацијом [Norris 2008].

Као што се може закључити, унутар двије етапе развоја научне литературе кључни концепти који су анализирани су *демократска стабилност*, *дуготрајност мира* и *демократизација*. С тим у вези, сматрамо да нам наведени концепти не могу довољно разјаснити своју повезаност са политичком стабилношћу.

Демократска стабилност подразумева политичку стабилност, али исто не важи и у супротном смјеру јер постоје политички стабилни ауторитарни режими чиме је аутоматски елиминисан појам демократије и њене стабилности. Такође, концептуално изједначавање демократске и политичке стабилности које произилази из класичних консociјацијских случајева наилази на „проблем путовања” (*travelling problem*) [Sartori 1970: 1033–1036], тј. на проблем примјене у случајевима етнички подијељених или послеријатних друштава за која је потребан другачији угао посматрања и адекватнија концептуализација политичке стабилности. Показало

се како консоцијационизам продуктивније функционише у друштвима у којима су консоцијацијске институције уведене компромисним договорима политичких елита у односу на консоцијационизам у друштвима оптерећеним искуствима оружаних сукоба у којима су консоцијацијске институције уведене наметањем или посредовањем међународних политичких актера кроз различите форме мировних споразума. Матијс Богардс (Matthijs Bogaards) истиче како искуство грађанског (етничког) рата прави велику разлику јер стабилизација демократије представља нешто сасвим другачије од обнове мира и (ре)демократизације [Bogaards 2017]. Конститутивни елементи које Лајпхарт уграђује у концепт демократске, односно, политичке стабилности, из данашње перспективе тешко се могу операционализовати и мјерити а такође представљају и високе прагове за земље које спадају у редове неконсолидованих демократија суочених са проблемима постконфликтне изградње мира. У случајевима дубоко подијељених и постконфликтних друштава демократска стабилност је контекстуално непримјерен појам и због њеног веома високог прага и тежине операционализације раздвојићемо је од политичке стабилности.

Концепт дуготрајности мира дјелује сувише апстрактно и растељиво те се може примијенити на било коју земљу у свијету која не мора бити случај дубоко подијељеног друштва. Због растељивости концепта и мањка интензитета елемената који га чине губи се могућност објашњења специфичних случајева који захтијевају контекстуалнији приступ концептуализацији и мјерењу. Постојање мира не води нужно политичкој стабилности или чак демократском развоју. Подијељена друштва са консоцијацијским или центрипетално дизајнираним политичким институцијама углавном су прешла праг осигурања мира (који често не зависи само од институција и домаћих политичких елита, већ често од спољашњих међународних актера), али су са друге стране и даље политички нестабилна.

На крају, концепт демократизације се такође не може довести у позитивну релацију са политичком стабилношћу. Демократизација је само процес преласка из недемократског у консолидовани демократски систем чији је исход непредвидљив. Она није линеарни процес који се финализује са стабилном демократијом. Исходи могу бити вишеструки, од стабилне демократије до демократског слома који завршава у оружаним сукобима или различитим облицима ауторитарних владавина.⁴ Уколико прихватимо да се политичка стабилност реализује једино консолидацијом демократије онда аутоматски дижемо праг за подијељена и постконфликтна друштва којима је то сувише тежак и готово немогућ подухват. Харцел и Ходи [Hartzell & Hoddie 2015] тврде како у амбијенту постконфликтног непријатељства и неповјерења институције дијељене власти највише што могу постићи је да подстакну политичке елите на прихватање минималне, тј. шумпетеровске верзије демократије са компетитивним изборима

⁴ Битно је напоменути да политичка стабилност одликује и ауторитарне режиме а не само демократске, али то тренутно у раду није предмет расправе јер је од примарне важности разграничити концепте демократизације и политичке стабилности.

и са масама ограниченим на избор политичких представника. Осигуравањем минималних услова за политичко такмичење у процесу демократизације не може се пуно сазнати о изборним исходима и активностима изабраних политичких елита које се могу опредијелити за супротстављајуће политике склоне политичкој нестабилности. Због тога не можемо изједначити политичку стабилност и демократизацију јер је политичка стабилност предуслов успешне демократизације.

Концепт политичке стабилности треба концептуално раздвојити од стабилности као дуготрајности мира, демократије или демократизације. Политичка стабилност је фундаментални концепт који прецизније наглашава проблеме са којима се сусрећу дубоко подијељена и постконфликтна друштва, и који претходи осталим концептима који се тек накнадно могу испитивати под условом да постоји задовољавајући ниво стабилности. Сходно томе, нужно је претходно представити дефиниције политичке стабилности како бисмо из њих извукли оне базичне елементе који творе један систематизован концепт прилагодљив генерализовању на случајеве подијељених и постконфликтних друштава.

ПОЛИТИЧКА СТАБИЛНОСТ КАО ПОЗАДИНСКИ КОНЦЕПТ

Да бисмо имали концепт политичке стабилности који је теоријски адекватан за примјену у дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима, потребно је прво одговорити на питање: како можемо знати које ћемо карактеристике или атрибуте концепта користити? На почетку рада спомињали смо како политичка стабилност нема исто значење нити се може на исти начин операционализовати у стабилним демократским друштвима за разлику од друштава која уводе или обнављају демократске институције. Концепт политичке стабилности треба да буде конструисан тако да његови саставни елементи (атрибути) граде једну кохерентну цјелину јасно раздвојену од других сличних цјелина или концепата. У том смислу, потребно је дефинисати његове елементе (интензивност концепта) који могу обухватити теоријски прихватљиве случајеве (екстензивност концепта) а они се у овом раду односе на дубоко подијељена и постконфликтна друштва. Ђовани Сартори [Sartori 2009: 116] истиче да је у процесу концептуалне реконструкције потребно прво сакупити узорак репрезентативних и ауторитативних дефиниција концепта, па затим трансформисати дефиниције у скуп екстрахованих карактеристика како бисмо на крају дошли до централних карактеристика које чине реконструисани концепт.

Клауд Аке [Аке 1975: 273] дефинише политичку стабилност као „регуларност политичке размјене” при чему се чланови друштва ограничавају на обрасце понашања који су у складу са наметнутим политичким улогама и очекивањима. Леон Хурвиц идентификује пет различитих значења политичке стабилности који се налазе у политиколошкој литератури. Иако је његов чланак писан 1973, идентификована значења политичке

стабилности и данас су теоријски актуелна уз различите начине мјерења. Тих пет значења су: „1) одсуство насиља; 2) дуготрајност власти; 3) постојање легитимног уставног поретка; 4) одсуство структуралне промјене; 5) присуство вишеструких друштвених особина” [Hurwitz 1973: 449]. Свака од наведених карактеристика има своје мањкостности у погледу значења и операционализације, те стога представља неадекватан оквир за квалитативно интерпретирање политичке стабилности у подијељеним и пост-конфликтним друштвима.

Одсуство насиља не одражава суштину стабилности због тешкоће квантификовања степена насиља које може угрозити функционисање власти. Насиље само по себи не ствара нестабилност. Нестабилност се јавља у тренуцима када се власт не може носити са насиљем.

Објашњење стабилности кроз дуготрајност власти (владе) представља веома дискутабилан аргумент јер промјена власти не имплицира нестабилност, као што ни дуготрајност не имплицира потпуну стабилност. Честе промјене власти једне земље у односу на нпр. сусједну земљу не имплицирају стабилност сусједа. Даудинг и Кимбер [Dowding & Kimber 1983] истичу да је потребно препознати разлику између власти која одлучује да распише изборе прије краја мандата и власти која је присиљена да иде на изборе јер је законски на то обавезна због истека трајања мандата.

Одређење стабилности као постојања легитимног уставног поретка је проблематично због своје филозофско-нормативне конотације при чему наилази на проблем операционализације и мјерења јер се дефинише као „степен до којег су политички систем и његови исходи прихваћени као добри и прикладни за популацију” [Hurwitz 1973: 455]. Консоцијацијска демократија подразумијева сарадњу и консензус политичких елита изван утицаја и притисака сегментираних и антагонизованих друштвених база што би *de facto* значило одсуство легитимитета, тако да одређење стабилности као легитимности не наглашава суштину проблема јер консоцијацијски системи трају чак и под претпоставком „нелегитимности”.

Одсуство структуралне промјене или отпорности система на трансформације које долазе изван или унутар система такође не имплицира стабилност. Отпорност на промјене може изазвати још већу нестабилност унутар система тако да промјене саме по себи нису дестабилизујуће. У вези с тим можемо навести и Харија Екштајна (Harry Eckstein) који сматра да политичка стабилност зависи од адаптирања на промјенљиве околности, схватања политичких тежњи и прихватања привржености. Поред наведеног, Екштајн као карактеристике стабилне демократије наводи још и ефикасно доношење одлука и демократску аутентичност [Eckstein 1966: 227–230]. Екштајнове вишеструке карактеристике стабилности, поред Лајпхартове четири, наилазе на већ поменути „путни проблем” када се примјене на новије случајеве попут БиХ, Либана, Бурундија или Сјеверне Ирске као дијела Уједињеног Краљевства.

До сада све разматране дефиниције политичке стабилности представљају *йозадински концепти* који обухвата констелацију различитих значења и дефиниција повезаних са спорним концептом. Да бисмо имали

теоријски информативнији и аналитички употребљивији концепт искористићемо поједине аспекте позадинског концепта како бисмо формулисали тзв. *систематизовани концепти* који спецификује и рафинира позадински концепт.⁵ У односу на позадински концепт политичке стабилности који обухвата различите друштвене и политичке факторе, наш систематизовани концепт политичке стабилности ће на „лествици апстракције” (*ladder of abstraction*) [Sartori 1970: 1040–1046] бити смјештен ниже, тј. на средишњем нивоу. Тако ћемо имати могућност његовог релевантног и валидног операционализовања којим би се прецизније адресирао проблем стабилности у дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА КОНЦЕПТА

У претходном поглављу представљене дефиниције које чине позадински концепт политичке стабилности. Из различитих дефиниција концепта и његових градивних елемената може се закључити како се ради о концепту произишлом из контекста демократских друштава са елементима који се тешко могу операционализовати или који имају снажну нормативну конотацију и који су теоријски неупотребљиви када се говори о подијељеним и постконфликтним друштвима. Због потребе концептуалне реконструкције, односно стварања систематизованог концепта битно је, као што Сартори истиче, трансформисати дефиниције у скуп екстрахованих карактеристика. С обзиром да се у наведеним дефиницијама политичка стабилност односи на стабилна демократска друштва, из садржине наведених дефиниција извући ћемо оне најважније карактеристике и убацити их у одговарајући теоријски оквир. Тако ћемо доћи до систематизованог концепта који би био прилагодљив и примјенљив за дубоко подијељена и постконфликтна друштва.

Сада када имамо концепт којег треба прилагодити одговарајућим друштвеним и политичким миљеима поново ћемо се реферисати на Сарторија који указује да је у процесу реконструкције концепта важно поставити питање „у односу на шта?” (*with respect to what?*), или прецизније, на коју се јединицу посматрања или анализе концепт односи [Sartori 2009: 121]? У нашем случају то питање би гласило: политичка стабилност у односу на шта, или политичка стабилност чега? Да бисмо одговорили на питање и изабрали одговарајући сегмент политичке стварности којег ћемо уградити у концепт важно је вратити се на литературу о дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима и из ње извући онај сегмент који би највише допринео значењу систематизованог концепта.

У средишту дебата о институционалном инжењерингу и управљању конфликтима у дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима налазе се различити модалитети дистрибуције власти. Консоцијацијско-центрипетални спор је обликован око различитих институционалних

⁵ Позадински и систематизовани концепти су термини преузети из: [Adcock & Collier 2001: 529–546].

механизма дијелења власти између супротстављених група, док се у послеријатним друштвима дијелена власт (*power-sharing*) односи како на дијелење власти тако и на различите врсте територијалних, војних и економских аранжмана који су садржани у одредбама мировних споразума. Институционални механизми расподеле власти заузимају централно мјесто унутар научних истраживања јер ауторе највише интересује какве су последице различитих модалитета учествовања политичких елита у власти. Према томе, политичка стабилност се конкретно односи на политичке институције па се онда реконструкцијом концепта политичке стабилности долази до систематизованог концепта *стабилности по политичким институцијама*. Под политичким институцијама подразумијевамо институције које омогућавају политичким елитама супротстављених група да дијеле власт. У најопштијем смислу реферишемо се на свеобухватни концепт *power-sharing*-а као система дистрибуције власти. Унутар њега су обухваћени подтипови дијелене власти као што су консоцијационизам и центрипетализам. Најважније политичке институције код ова два подтипа су оне путем којих се реализују хоризонтална и вертикална димензија власти.

Хоризонтална димензија власти односи се на представљеност политичких елита у извршној и законодавној власти. За консоцијационисте парламентарни систем власти има позитивнији утицај на политичку стабилност него што то имају предсједнички или полупредсједнички системи. Уз пропорционални изборни систем или резервисан број мјеста у парламенту, друштвене групе имају осигурану представљеност без страха од мајоризације што даље доводи до формирања широке коалиционе владе у коју улазе политички лидери различитих друштвених сегмената [Lijphart 2002, 2004]. За центрипеталисте, предсједнички систем представља бољу солуцију уз посебну напомену да се предсједник не бира простом већином већ апсолутном која би обухватила већинску подршку различитих група. Управо под притиском фрагментираног страначког система и нестабилних скупштинских већина, којима је парламентаризам подложен, предсједник представља кохезиони фактор због посједовања стабилне политичке моћи која може компензовати нестабилност парламента и владе [Horowitz 1991].

Вертикална димензија тиче се територијалне расподеле власти кроз различите облике територијалне децентрализације, деволуције или културне аутономије. Због опасности од политичке дезинтеграције коју носи унитарни систем у дубоко подијеленим друштвима, федерализам као облик територијалне децентрализације стабилизује политички систем тако што друштвене сегменте интегрише у систем власти. Федерализам пружа територијалну аутономију друштвеним сегментима док истовремено осигурава институционалне механизме заштите интереса на централном нивоу власти путем горњег парламентарног дома. Према консоцијационистима, уколико су етничке групе географски концентрисане, систем са етнички хомогеним федералним јединицама (етно-федерализам) позитивно утиче на политичку стабилност. Уколико су етничке групе

територијално дисперзиране, културна аутономија представља сљедећи институционални механизам преко којег етничке групе задржавају контролу над сопственим образовањем и културом [Lijphart 2002; McGarry 2007]. С друге стране, центрипеталисти слично као и консоцијационисти сматрају да је федерализам погодан за дубоко подијељена друштва, али указују на један другачији облик федерализма, тј. онај федерални аранжман који се састоји од хетерогених или мултиетничких федералних јединица којих има више него што је етничких сегмената у држави. У етнички хетерогеним федералним јединицама политичари би били принуђени на међугрупну кооперацију, а федерализам би послужио и у сврхе избора тако што би исцртао границе етнички хетерогених изборних јединица које би утицале на умјереније стратегије политичких странака [Nowowiz 1985, 2008].

Када узмемо у обзир наведене модалитете дијељења власти, концепт стабилности политичких институција дефинишемо као стабилност институција хоризонталне и вертикалне власти које као темељни елементи институционалних аранжмана дијељене власти (*power-sharing-a*) омогућавају њено функционисање и дуготрајност. Значење стабилности политичких институција спецификујемо кроз присуство три атрибута или одређујуће карактеристике који концепту дају значење. Та три атрибута јесу: 1) прихватање политичког аранжмана дијељене власти од стране политичких елита које дијеле власт; 2) континуитет њених саставних дијелова; 3) способност система да се избори са промјенама које долазе унутар или изван система а усмјерене су на његове саставне дијелове.

Прихватање политичког институционалног аранжмана односи се на прихватање „правила игре” које те институције успостављају, односно на читав сет правила и односа које рефлектује дијељена власт, била она у облику консоцијационизма или центрипетализма. Као главне актере идентификујемо политичке елите друштвених сегмената које су кључне за функционисање дијељене власти и постизање политичке акомодације. Можемо парафразирати Клауда Акеа те истакнути да се прихватањем правила игре политичке елите ограничавају на обрасце политичког дјеловања које је у складу са наметнутим политичким улогама и очекивањима хоризонталних и вертикалних димензија (институција) власти. То значи да се политички представници друштвених сегмената неће упустати у намјерне опструкције и блокаде хоризонталне власти, нити ће истрајавати у подривању вертикалне димензије тако што ће тежити или неуставном јачању политичког центра на штету субнационалних нивоа власти, или једностраном подстицању сецесије. Према томе, нестабилност је одређена неприхватањем правила игре и нарушавањем функционисања хоризонталне или вертикалне власти од стране политичких актера, као и свим једностраним дјеловањима која имају негативне импликације на устројство хоризонталне и вертикалне власти.

Из прихватљивости институционалног аранжмана слиједи континуитет његових саставних дијелова. Континуитет се односи како на постојаност и издржљивост институција тако и на прихватање и дјеловање

актера у оквиру датих институција. Дјеловање у складу са задатим институционалним оквиром и његовим правилима функционисања може довести до његове имобилности и функционалне неефикасности због ригидног етничког устројства или бројних механизма заштите права етничких група који коче и успоравају рад институција. Важно је напоменути да неефикасност институција не доводимо у везу са институционалном нестабилношћу. Ефикасност у доношењу одлука произлази из политичких интереса супротстављених елита који се у ријетким периодима подударају. Када се интереси подударају ефикасност је већа, а када су супротстављени ефикасност је мања. Међутим, ефикасност нам мало помаже у објашњењу институционалне стабилности која прије свега зависи од прихватљивости оквира унутар којег представници дјелују и маневришу. Због тога се неефикасност не може изједначити са нестабилношћу јер политички актери дјелују у складу са својим интересима у оквиру институција које им такво дјеловање омогућавају (најчешће у случајевима консоцијацијских система). Ако политички представници нпр. блокирају рад или формирање институција онда у том случају не можемо говорити о институционалној неефикасности већ о нестабилности због чињенице да се таквим дјеловањем онемогућава рад институција које се перципирају као неприхватљиве.

Способност система да остане отпоран на унутрашње или спољашње промјене логички се надовезује на континуитет његових саставних дијелова. Стабилност се рефлектује кроз отпорност на промјене усмјерене према базичном консоцијацијском или центрипеталном оквиру. Политичке институције су стабилне када спрјечавају дјеловања која нарушавају хијерархијски поредак надлежности и задате политичке улоге које из тог институционалног оквира произлазе. Међутим, као што смо раније споменули, стабилност нужно не имплицира одсуство промјене, већ као што је Хари Екштајн истицао, способност адаптирања на промјенљиве околности. У том смислу, прихватимо одредницу Даудинга и Кимбера који истичу да је важно разликовати принудну од добровољне промјене. Уколико је промјена добровољна и прихватљива онда се не може говорити о нестабилности. Нестабилност се јавља када се институције не могу носити са непожељним, неконтролисаним и принудним промјенама. „Стабилност се односи на пријетње систему и његове одговоре, (...) концепт стабилности мора укључити изазове и одговоре на те изазове” [Dowding & Kimber 1983: 241]. Овакву аналогију можемо примијенити у контексту консоцијационизма или центрипетализма гдје се свака непожељна/неконтролисана/принудна, спољашња или унутрашња промјена њихових саставних дијелова, или правила која регулишу њихово функционисање, може интерпретирати као нестабилност политичких институција. Исто важи и у супротном смјеру, свака спољашња или унутрашња промјена која има пристанак етничких политичких елита може се интерпретирати као стабилност политичких институција.

Као што се може примјетити, систематизовани концепт стабилности политичких институција односи се на сегмент политичке реалности који

је прожет интеракцијом политичких представника и институционалног оквира. Поред локалних политичких актера, спољашњи актери попут међународних организација и држава такође имају свој утицај на одрживост институционалног оквира тако да стабилност зависи и од њиховог дјеловања [видјети: Wolff 2011]. Систематизовани концепт поставља основу за квалитативна истраживања и узрочна објашњења политичке стабилности у дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима. У том процесу постдејтонска Босна и Херцеговина (БиХ), као дубоко подијељено и постконфликтно (послијератно) друштво, свакако представља релевантан случај за анализу. Изразито наглашени и формално институционализовани елементи консоцијационализма издвајају случај БиХ изнад групе осталих постконфликтних консоцијација, класичних консоцијација, консоцијација које су доживјеле распад или које су временом трансформисане у компетитивније облике политичких система [видјети: Вукојевић 2017]. Етничким групама (Бошњацима, Србима и Хрватима) уставно су загарантована мјеста у хоризонталној димензији централне власти уз снажне механизме територијалне аутономије на нижим нивоима.⁶ Поред тога, специфичну одлику БиХ чини присуство међународне администрације путем високог представника за БиХ са интервенционистичким ауторитетом којег испољава према институционалном оквиру и политичким актерима. Све у свему, због евидентног неслагања и супротстављених дјеловања спољашњих и унутрашњих актера према институционалном оквиру, објашњења узрока стабилности или нестабилности политичких институција у БиХ могу дати допринос објашњењима политичке стабилности у другим дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима.

ЗАКЉУЧАК

Процесом реконструкције концепта политичке стабилности дошли смо до систематизованог концепта стабилности политичких институција. Као такав, он представља смјерницу за прецизније апострофирање одређеног сегмента политичке реалности и омогућава нам њену теоријски информативнију и конкретнију анализу. У процесу концептуалне реконструкције било је важно усидрити концепт у одговарајући политички контекст јер нас је интересовала политичка стабилност у дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима. Будући да политичка стабилност нема исто значење у стабилним демократским друштвима и у дубоко подијељеним/постконфликтним друштвима, настојали смо установити адекватне критеријуме који граде контекстуално условљен и систематизован концепт. Увидом у научну литературу из домена институционалног инжињеринга и управљања конфликтима у дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима установили смо да је у њеном средишту спор око механизма дистрибуције власти и њихових посљедица.

⁶ Бошњаци и Хрвати имају аутономију у ентитету Федерација Босне и Херцеговине, прецизније у својим кантонима, док Срби имају аутономију у ентитету Ребулика Српска.

У средишту дебата о институционалном инжињерингу и управљању конфликтима у дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима налазе се различити модалитети дистрибуције власти. Консоцијацијско-центрипетални спор је обликован око различитих институционалних механизма дијељења власти између супротстављених група, док се у послеријатним друштвима дијељена власт (*power-sharing*) односи како на дијељење власти тако и на различите врсте територијалних, војних и економских аранжмана који су садржани у одредбама мировних споразума. Институционални механизми расподеле власти заузимају централно мјесто унутар научних истраживања јер ауторе највише интересује какве су последице различитих модалитета учествовања политичких елита у власти. Институционални механизми, као што су консоцијационизам или центрипетализам, омогућавају супротстављеним групама диобу власти што даље утиче на значење нашег систематизованог концепта. Због примарног фокуса на понашању политичких елита зависиће и стабилност институционалног аранжмана који је стабилан када га политичке елите прихватају као адекватног за каналисање политичких инпута.

ЦИТИРАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

- Вукојевић, Стефан (2017). Институционални дизајн постдејтонске Босне и Херцеговине: „екстремни случај” у компаративној политици. *Политичка ревија*, 52(2): 157–173.
- Adcock, Robert and David Collier (2001). Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research. *American Political Science Review*, 95(3), 529–546.
- Ake, Claude (1975). A Definition of Political Stability. *Comparative Politics*, 7(2): 271–283.
- Bogaards, Matthijs (2017). Lebanon: How Civil War Transformed Consociationalism. In: Allison McCulloch, John McGarry (eds), *Power-Sharing: Empirical and Normative Challenges*. London: Routledge, 148–165.
- Dowding, Keith M. and Richard Kimber (1983). The Meaning and Use of Political Stability. *European Journal of Political Research*, 11(3): 229–243.
- Eckstein, Harry (1966). *Division and Cohesion in Democracy: A Study of Norway*. Princeton: Princeton University Press.
- Hartzell, Caroline and Matthew Hoddie (2003). Institutionalizing Peace: Power-Sharing and Post-Civil War Conflict Management. *American Journal of Political Science*, 47(2): 318–332.
- Hartzell, Caroline and Matthew Hoddie (2007). *Crafting Peace: Power-Sharing Institutions and the Negotiated Settlements of Civil Wars*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Hartzell, Caroline and Matthew Hoddie (2015). The Art of the Possible: Power Sharing and Post-Civil War Democracy. *World Politics*, 67(1): 37–71.
- Horowitz, Donald L. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Horowitz, Donald L. (1991). *A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided Society*. Berkeley: University of California Press.
- Horowitz, Donald L. (2002). Constitutional Design: Proposals versus Processes. In: Andrew Reynolds (ed), *Architecture of Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 15–36.
- Horowitz, Donald L. (2008). Conciliatory Institutions and Constitutional Processes in Post-conflict States. *William & Mary Law Review*, 49(4): 1213–1248.

- Hurwitz, Leon (1973). Contemporary Approaches to Political Stability. *Comparative Politics*, 5(3): 449–463.
- Jarstad, Anna and Timothy Sisk (2008). *From War to Democracy: Dilemmas of Peacebuilding*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jarstad, Anna and Timothy Sisk (2008). From Words to Deeds: The Implementation of Power-Sharing Pacts in Peace Accords. *Conflict Management and Peace Science*, 25(3): 206–223.
- Lijphart, Arend (1977). *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*. New Haven and London: Yale University Press.
- Lijphart, Arend (2002). The Wave of Power-Sharing Democracy. In: Andrew Reynolds (ed), *Architecture of Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 37–54.
- Lijphart, Arend (2004). Constitutional Design for Divided Societies. *Journal of Democracy*, 15(2): 96–109.
- McGarry, John, Brendan O’Leary (2004). *The Northern Ireland Conflict: Consociational Engagements*. Oxford: Oxford University Press.
- McGarry, John (2007). Asymmetry in Federations, Federacies and Unitary States. *Ethnopolitics*, 6(1): 105–116.
- Mukherjee, Bumba (2006). Why Political Power-Sharing Agreements Lead to Enduring Peaceful Resolution of Some Civil Wars, But, Not Others? *International Studies Quarterly*, 50(2): 479–504.
- Norris, Pippa (2008). *Driving Democracy: Do Power-Sharing Institutions Work?* Cambridge: Cambridge University Press.
- Reilly, Benjamin (2001). *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sartori, Giovanni (1970). Concept Misformation in Comparative Politics. *The American Political Science Review*, 64(4): 1033–1053.
- Sartori, Giovanni (2009). Guidelines for concept analysis. In: David Collier, John Gerring (eds), *Concepts and Method in Social Science: The Tradition of Giovanni Sartori*. New York: Routledge, 97–150.
- Sisk, Timothy (1996). *Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflict*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Wolff, Stefan (2011). Managing ethno-national conflict: towards an analytical framework. *Commonwealth & Comparative Politics*, 49(2): 162–195.

ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

POLITICAL STABILITY IN DEEPLY DIVIDED
AND POST-CONFLICT SOCIETIES

by

STEFAN VUKOJEVIĆ

University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy
Alekse Šantića, 1, Pale, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
stefan.vukojevic@ffuis.edu.ba

SUMMARY: Political stability is one of the paramount concepts in deeply divided and post-conflict societies, and its clearer determination in scientific literature is questionable for several reasons. First, the difference in political-social contexts of political stability is neglected, that is, the difference between the consolidated democratic societies and deeply divided/post-conflict societies with newly established or renewed democratic institutions, or a recently ended war. Secondly, due to the frequent normative elements,

the ways of the operationalization of concepts are difficult to identify. Thirdly, political stability often serves as a synonym for the substantially different concepts, such as democratic stability, long-lasting peace and democratization. Political stability is a fundamental concept that more precisely emphasizes the problems faced by deeply divided and post-conflict societies, and precedes other concepts that can only be subsequently tested, provided there is a satisfactory level of stability. In this paper, we have applied a conceptual reconstruction of the term by extracting from the authoritative definitions forming a background concept of political stability, those basic elements that create a systematized concept adaptable to the generalization of cases of divided and post-conflict societies. Considering that the authoritative definitions refer to the political stability in stable democratic societies, we have extracted the most significant characteristics from the named definitions and inserted them into an appropriate theoretical framework. That theoretical framework emerges from debate on the institutional engineering and conflict management in deeply divided and post-conflict societies where institutional mechanisms of the distribution of political power take central place. In that way, we have reached a systematized concept of the stability of political institutions, where political institutions mean institutions which enable political elites of opposing groups to share the power. In the most general sense, it is a comprehensive concept of power sharing, containing sub-types, consociationalism and centripetalism. We have defined the concept of stability of political institutions as a stability of institutions of horizontal and vertical power which, as basic elements of institutional arrangements of power-sharing, enable its functioning and longevity. We have specified the meaning of stability of political institutions through the presence of three attributes or defining characteristics that attach meaning to the concept. Those three attributes are: 1) acceptance of the power-sharing political arrangement by political elites; 2) continuity of its constituent parts; 3) system's ability to cope with changes coming from within or outside the system and which are aimed at its constituent parts. The concept of stability of political institutions, systematized in this way, is a guideline for a more accurate emphasis of a particular segment of political reality; it enables a theoretically more informative and distinct analysis.

KEYWORDS: Political stability, Democratic stability, Political institutions, Deeply divided and post-conflict societies, Systematized concept